

Rapport d'activité

2020

24

Service
commun
de la
documentation

Le réseau de bibliothèques du Service Commun de la Documentation (SCD) de l'Université Paris Nanterre joue un rôle fondamental dans la réussite académique des étudiants et la recherche au sein de l'établissement, mais c'est aussi une porte ouverte pour tous les citoyens en quête de culture, d'information et d'espaces accueillants.

Manuels, ouvrages de recherche, thèses, essais, périodiques, collections « Vie étudiante » et « Récits », films, documentaires, bandes dessinées, romans graphiques : ... en 2024 encore, les bibliothèques ont œuvré à l'enrichissement constant de leur sélection documentaire qui couvre l'ensemble des disciplines enseignées à l'Université : droit, sciences humaines et sociales, sciences de l'ingénieur, économie, gestion, arts, langues et littératures. C'est tout leur réseau qui a accompagné les usagers, qu'ils soient réguliers ou de passage, dans leurs projets d'étude, de recherche ou de culture personnelle.

Développement de l'esprit critique, formation à la maîtrise de l'information, accès équitable et efficace à des ressources fiables et de qualité, volonté de partage culturel, médiation numérique :

... en 2024, les bibliothèques du SCD ont participé à favoriser toutes les réussites académiques et à faciliter la transition de nos sociétés vers des univers de plus en plus marqués par le numérique. Par le soin constant qu'elles ont apporté à leurs nombreux dispositifs d'accueil et de médiation, elles démontrent leur volonté affichée de développer un accompagnement bienveillant et de proximité pour tous leurs publics.

Ce rapport 2024 retrace les principales actions menées, les résultats obtenus et les projets en cours dans le réseau des bibliothèques universitaires du SCD de l'Université Paris Nanterre pour favoriser l'accès à la culture scientifique et technique. Il reflète les efforts mis en œuvre avec conviction par les équipes du SCD pour améliorer l'expérience de chaque usager. Il met en lumière les initiatives engagées avec un incroyable talent par les bibliothèques aujourd'hui pour chercher à répondre aux enjeux de demain.

Les bibliothèques universitaires du SCD sont fières d'afficher une qualité de service toujours plus grande, en phase avec les ambitions d'innovation sociale et de compréhension du monde et des sociétés humaines qui font la marque de l'Université Paris Nanterre.

Rendez-vous en 2025.

À bientôt à la bibliothèque !

Cécile Swiatek

Directrice du service commun de la documentation de l'université Paris Nanterre

<https://orcid.org/0000-0003-1066-4559>

LES CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU EN 2024

1 BU ouverte
6 jours/7,
65h30/semaine,
264 jours/an

**Le
Pixel**

14 bibliothèques d'UFR
dont 4 intégrées sur les
4 campus

Les moyens de la BU et des bib. intégrées

Budget
1 618 039 euros

dont + **68%** de dépense
pour la documentation
47 euros / étudiant·e (34 440)

95
agent·es

49 moniteur·trices
étudiant·es

Les collections

Environ **616 800**
ouvrages, **14 557**
documents achetés
en 2024

131 bases
de données
signalées

64 203 revues en ligne
453 abonnements à
des revues

15 892 films
et documentaires

10 468 thèses dont
2 477 en ligne

111 388
ebooks

Les services et les usages

1 066 306 entrées
dans l'ensemble
des bibliothèques

10 000 m²

2 300
places
de travail

34 salles
de travail
en groupe

84 175
prêts de
document

1 518 prêts de
matériel informatique
210 ordinateurs fixes

3 005 178
téléchargements
de documents
numériques

6 008 usagers formés
aux compétences
numériques et
informationnelles

plus de **7 246**
abonné·es

244 544 pages
vues sur le site web :
bu.parisnanterre.fr

**Une programmation culturelle riche
et diversifiée**

- **8** expositions
- **21** manifestations culturelles

1 ESPACES & PUBLICS P.1

La signalétique toute neuve est arrivée ! p.2

Des espaces en constante amélioration p.3

- La rénovation des portes d'accès à la bibliothèque p.3
- Un accueil Nord repensé p. 3
- Rénovation et réorganisation de la salle d'économie – vidéothèque p.3
- Les BUFs ne sont pas en reste ! p.4

Les Publics p.5

- Les lecteurs actifs p.6

2 SERVICES P.12

La vie étudiante et de campus p.13

- La nouvelle collection « vie étudiante » p.13
- Le développement des relations avec les associations étudiantes p.15

L'accueil des étudiant-es en situation de handicap p.16

Culture p.16

Formation des usagers p.18

Service d'accompagnement à la recherche p.18

- Les thèses et mémoires p.18
- Administration et alimentation du portail HAL de l'université p.19
- Publications p.19
- Données p.19

La communication p. 21

- Communication interne p.21
- Communication en direction des publics p.21

3 COLLECTIONS P.23

Les collections audiovisuelles p.25

Les acteurs de la doc p.26

La gestion des collections p.26

- Gestion matérielle des collections p.26
- Signalement des collections p.27

POUR POURSUIVRE p.36

4 MOYENS P.29

Les personnels p. 30

- La formation continue du personnel p.31 et 35

Le budget p. 31

ESPACES & PUBLICS

La signalétique toute neuve est arrivée !

La grande BU péchait par un déficit de signalétique directionnelle et celle présente dans les salles était extrêmement disparate et inégale selon les disciplines. Le projet de création d'une signalétique unifiée et originale a été lancée dès 2022 avec la phase de conception par l'agence de design Supernova : le parti pris du design est une grille légère et sobre, rappelant les structures métalliques verticales et obliques de la tour, avec une police rouge sur fond blanc.

Ce concept a trouvé son aboutissement 2 ans plus tard avec sa réalisation par l'entreprise Adzo. Prestataire retenu après appel d'offres en avril 2024, Adzo a réalisé la signalétique de niveau 1 (acier galvanisé, dibond), qui localise les différentes salles et thématiques et l'a posée fin octobre 2024. Des réserves ayant été émises, notamment pour la signalétique particulière aux escaliers, l'opération s'achèvera en 2025.

Le résultat n'en est pas moins très satisfaisant et salué par l'ensemble du public, qui peut désormais se déplacer facilement en autonomie dans les espaces.

Signalétique des collections dans les salles et directionnelles dans les escaliers
© BU- Université Paris Nanterre

Des espaces en constante amélioration

La rénovation des portes d'accès à la bibliothèque

La grande BU souffrait depuis plusieurs années du dysfonctionnement de ses portes d'entrée, laissées en position ouverte en permanence, situation aggravée par l'existence de simples portes battantes en verre au niveau des passerelles. Après un an d'études et de marchés, le chantier de travaux a été mené dans des délais contraints mais respectés sous la houlette du pôle technique pour mettre en place les nouvelles portes automatiques de la grande BU : sas d'entrée du hall avec 4 portes automatiques. Gain énorme pour le personnel en termes de confort thermique, phonique, sécurité et facilité de gestion ! Avec les portes automatiques, des portiques nouvelle génération ont finalement été installés, permettant notamment le double passage à l'accueil Est, ainsi que des casiers à code, transparents, dans les passerelles.

Un accueil Nord repensé

Dans la foulée des travaux sur la passerelle, après divers remaniements, l'accueil Nord a abouti à une configuration tripartite satisfaisante : un double bureau d'accueil / renseignements / communications indirectes positionné face à l'entrée des usagers par la passerelle ; un espace de services avec les automates et copieurs à gauche ; création d'un espace confortable à droite, couplé à la rentrée 2024-2025 à l'installation du nouveau fonds « vie étudiante ». Cet aménagement permet de répondre à plusieurs objectifs : un accueil évident face à l'entrée ; deux bibliothécaires postés en binôme ; une meilleure visibilité sur les circulations et les services en autonomie.

Rénovation et réorganisation de la salle d'économie – vidéothèque

Le passage du prêt de DVD au libre accès (et donc la suppression d'un mur d'armoires de rangement) a permis de réorganiser l'espace vidéothèque et de « libérer » le bureau d'accueil de son positionnement adapté à la communication indirecte. Le fonds d'imprimés « arts du spectacle », enroulé en escargot, a été réaligné et son accès simplifié. L'accueil, placé face à l'escalier et dos aux fenêtres, est devenu plus visible. Les places de lecture ont également été diversifiées (face à face, zone fauteuils et tables filantes). L'ensemble de la salle a été repeint en blanc.

Les bibliothèques d'UFR ne sont pas en reste !

Des salles de travail en groupe ont été créées dans les BUFRs de Droit - Science politique grâce à des fonds CVEC et à l'UFR SSA entre la BUFR de géographie - cartotheque et la BUFR Urbanisme.

© BU- Université Paris Nanterre

Les publics

La fréquentation continue d'augmenter lentement mais régulièrement depuis 2021. Elle a dépassé la barre symbolique du million de passages en 2024 (1066506 bu et bufrs confondues, + 6,6 % par rapport à 2023). La BUFR DSP est désormais équipée du nouveau compteur de passages.

Nombre d'entrées annuelles (BU et bibliothèques d'UFR)

Le SCD verse automatiquement les étudiants inscrits à Nanterre dans son SIGB, la structure du public reflète donc fidèlement celle des inscriptions à l'université. Les bibliothèques inscrivent cependant « manuellement » trois catégories d'usagers : les enseignants-chercheurs de l'université, les personnels non enseignants et les lecteurs extérieurs à l'université. En 2024, le nombre total de ces inscrits est identique à 2023 (925), avec une répartition légèrement différente: moins d'enseignants-chercheurs mais plus de lecteurs extérieurs, un nombre quasi équivalent de personnels.

Un public, relativement discret depuis la période Covid, s'est invité ostensiblement dans la fréquentation de la bibliothèque tout au long du mois de juin 2024 : **les lycéens**. Ils ont représenté la majorité des usagers présents à la grande BU pendant ce mois et ont mis à mal la patience des bibliothécaires et de la communauté universitaire par des comportements irrespectueux et bruyants. Des agents de sécurité ont été appelés en renfort pour maintenir des conditions d'accueil correctes et des accueils mobiles ont été assurés pour éviter autant que possible les débordements. Un groupe de travail a été prévu pour 2025 afin d'anticiper cette période et de trouver un accueil et des procédures adéquates.

Les lecteurs actifs

Le lectorat actif de l'université est calculé en cumulant les usagers ayant emprunté au moins 1 document physique dans l'année ou (exclusif) ayant consulté au moins 1 ressource en ligne via le reverse proxy. Sur un total de 33 363 étudiants (LMD) inscrits à l'UPN, 22 853 ont utilisé la documentation, soit 68 %, ensemble en nette progression par rapport à l'année précédente (62 %).

Étudiants utilisant la documentation / Étudiants inscrits UPN

L'utilisation des ressources documentaires continue donc de progresser, notamment par les étudiants en licence, ce qui est très satisfaisant et permet d'espérer que l'augmentation du nombre d'étudiants touchés par les formations porte ses fruits.

- Licences : près des 2/3 (61.5 %) ont utilisé les ressources documentaires en 2024 (53% en 2023)

- Masters : utilisation stable, 84 % comme en 2023

- Doctorants : utilisation en forte progression, 86 % contre 75 % en 2023.

L'usage de la documentation physique n'en baisse pas moins globalement avec un total de 83 556 prêts (hors prêts de matériels). Cependant son utilisation augmente parmi les étudiants de licence (+7% d'emprunteurs).

Usages de la documentation

SERVICES

La vie étudiante et de campus

Le SCD se positionne comme un acteur de la vie étudiante que l'Université Paris Nanterre place au cœur de son projet d'établissement, dans un contexte de définition de son schéma directeur en la matière.

Le SCD prolonge et enrichit ainsi ses missions "Accueillir" et "Participer aux activités culturelles" (décret n° 2011-996 du 23 août 2011). Il est à la fois facilitateur et lieu d'accueil autour d'actions conçues par d'autres services et acteur à part entière sur les aspects culturels et d'amélioration du bien-être des étudiants : il déploie des actions relevant de l'aménagement des espaces, de la mise à disposition de ressources matérielles (prêt de matériels, don de livres via des associations, etc.) et informationnelles (collections), du déploiement de services à destination de publics spécifiques.

Le SCD participe régulièrement aux activités des commissions CVEC « restreinte » (services) et « élargie » (services et gouvernance). Ce sont ainsi plus d'une dizaine de projets (saison culturelle, achat de mobiliers, distribution d'objets utiles, augmentation de l'offre de « petits matériels », achat de cabines acoustiques, etc.) qui ont été financés en 2024, à hauteur de près de 100 000 euros hors emploi étudiant, sous la coordination du département des services aux publics. La vie étudiante s'avère un levier particulièrement pertinent pour développer les relations avec les autres services de l'université, dont en 2024 la mission Égalité et non-discrimination et le service Accompagnement Parcours Insertion.

Le SCD émerge également à la subvention PIA4 reçue pour le projet UNISSON qui comporte notamment une action « Programme de formation sur la maîtrise de l'information, la lutte contre la désinformation et les fake sciences » portée par les services formation et vie étudiante : une subvention de 14000 € a permis l'achat de tablettes destinées à la création d'ateliers mobiles et interactifs au sein des bibliothèques.

Vues de l'espace Vie étudiante - accueil Nord © BU - Université Paris Nanterre

La nouvelle collection « vie étudiante »

La collection Vie étudiante couvre des thématiques liées à la vie étudiante telles que définies par la commission CVEC de l'université : la santé et la prévention des maladies, la pratique sportive, l'art et la culture, l'accompagnement social, le développement durable, la lutte contre la précarité, le bien-être, la vie associative, la promotion de l'égalité, de la diversité et de la non-discrimination. Elle se distingue aussi par sa forte dimension participative (tous les services participant à la CVEC ont été impliqués) - de sa constitution à ses modalités de valorisation et de médiation - et l'importance de ses domaines dits frontières avec les autres secteurs documentaires de la grande BU.

Le développement des relations avec les associations étudiantes

« **Livres en don 2024** » est la 4e session de cette opération qui a eu lieu le 2 avril, entre 10h et 15h. Cette session a été marquée par une fréquentation stable de l'événement et un investissement fort en termes d'organisation et de communication de deux associations d'étudiants de Nanterre, Les Politix et Themis, qui ont signé une convention avec le SCD. 4454 livres ont été donnés sur 4843 proposés ; 770 personnes ont été accueillies dans l'espace dévolu à l'événement. Pour la première fois, des revues ont été proposées, avec un fort succès car sur les 802 numéros proposés par la BU, 680 ont trouvé preneurs.

Même si La grande BU accueille relativement peu de stands associatifs étudiants (en 2024, associations Themis, Giving Tuesday avec les étudiants engagés de la Fondation UPN, association La Vieille de Nanterre), elle est en revanche identifiée par les services communs de l'université comme un lieu utile pour promouvoir leurs activités (Mission égalité, médecine préventive, API). Le service d'action culturelle a aussi pris contact avec une association d'étudiants en cinéma de Nanterre, LCC Productions, qui organise régulièrement des ciné-clubs sur le campus et a proposé pour « les midis du doc' » 3 films issus de la plateforme Les Yeux doc, sur le thème « Créer une image » : Ulysse / Agnès Varda (22 min) ; La sortie des usines / Harun Farocki (30 min) ; Nature morte / Harun Farocki (58 min).

Ulysse
Agnès
Varda

(22 min)

L'accueil des étudiant·es en situation de handicap

La principale amélioration en 2024 a été la création d'un service de base mais qui malheureusement n'avait pas été prévu lors de la construction du bâtiment (les « blocs toilettes » sont situés soit au sous-sol, soit à l'entresol) : des **toilettes PMR** situées à l'intérieur de la grande BU, au rez-de-chaussée. Jusqu'ici les seules toilettes accessibles se trouvaient dans le hall, en accès indirect. Les nouvelles toilettes ont été créées près de l'accueil Est, en récupérant l'espace à cheval sur un bureau, la galerie d'exposition et la cage d'escalier. Le choix a été fait de réserver ces sanitaires aux PMR afin qu'ils restent dans un état satisfaisant : la porte, qui s'ouvre automatiquement, est commandée par lecture du badge qui est donné à chaque personne lors de son premier passage. Ces toilettes permettent enfin un accueil décent et autonome des usagers en situation de handicap au rez-de-chaussée.

La fonction de **correspondant « handicap et accessibilité »**, sur volontariat, a été créée dans chaque département du SCD. Les correspondants ont pour missions d'être des personnes ressources pour leurs collègues sur des situations d'accueil impliquant des personnes en situation de handicap et de participer à la réflexion sur le déploiement de services adaptés et accessibles. Enfin le Prêt aux Étudiants Empêchés (PEE) est en hausse en 2024 (+24 %), tout comme le nombre de demandeurs (+33%) et de demandes distinctes par rapport à 2023. L'utilisation des deux salles adaptées à des publics spécifiques, dont l'accès est conditionné à l'inscription au service handicap et accessibilité (SHA), baisse légèrement mais il est clair que le service correspond aux besoins du public visé.

Culture

(voir infographie p.17)

LES BU : UN ACTEUR CULTUREL RECONNU SUR LE CAMPUS — 2024

octobre - novembre
mi janvier - début avril

2 événements
par semaine
en moyenne

Objectifs

Valoriser les collections de l'université

Mettre en valeur l'actualité de la recherche et l'actualité au prisme de la recherche

Former des esprits critiques, débattre de l'actualité

Principes de programmation

- un public non spécialiste (communauté universitaire grand public)
- des formats les plus variés et les plus participatifs possibles
- une politique de partenariat systématique
- une programmation semestrielle
- Trois axes structurants

3 agents mobilisés en moyenne par événement

Formats

Expositions

Rencontres & débats

Cinéma

Ateliers

Organisation

1 service Action culturelle, vie de campus, dialogue avec la société (4 agent-es)

1 comité stratégique action culturelle et valorisations des collections

4 groupes de programmation

- . Débats de société
- . Littératures
- . Cinéma documentaire
- . Valorisation de la recherche

Quelques chiffres

- 17 manifestations orales
- 3 ateliers à session multiples (écriture, lecture à voix haute, podcast)
- 3 ateliers à session unique
- 4 projections
- 5 expositions numériques conçues par les bibliothèques universitaires
- 7 expositions physiques accueillies
- Budget : 13 336,38 €

Temps forts

La grande BU fait sa rentrée littéraire !

Les midis du doc'

Saison culturelle *Le sport*

Moyen Âge et Renaissance italienne en jeu(x)

Prix du roman étudiant France culture

Ma thèse en 5 minutes

Partenaires

- Ville de Nanterre (Réseau des médiathèques)
- Théâtre des Amandiers
- France Culture
- The Conversation
- Journalistes
- Mois du film documentaire
- Festival America
- Fête de la science
- Bibliothèque nationale de France (BnF)

Formation des usagers

En 2024, le service formation du SCD de l'Université Paris Nanterre a renforcé son action auprès des usagers et des personnels. Plus de **7 200 étudiants ont été formés**, dont 4 535 à la BU et 2 701 dans les bibliothèques d'UFR, un chiffre en forte hausse. Le service a coordonné **373 sessions de formation**, principalement au premier semestre, avec une prédominance de la formation des étudiants de **licence 1 (63 %)**.

Les formats pédagogiques ont été diversifiés, avec le maintien des formations sur inscription (Zotero, veille, pensée visuelle), des séances en présentiel et à distance et la consolidation de dispositifs originaux comme la **formation « Sketchnote et poster scientifique »**, le parcours de **veille pour un Master en journalisme culturel**, ou encore un **escape game documentaire** en BUFR.

Parallèlement, le service travaille sur la consolidation du réseau de formateurs internes, le développement de **contenus pédagogiques innovants (vidéo, IA, pédagogie active)**, l'intégration des formations dans les maquettes de cours (projet LMD5) et la **création d'une chaîne WebTV** pour le SCD.

Il continue ainsi à œuvrer pour une offre de formation dynamique, adaptée aux besoins des publics et ancrée dans les enjeux pédagogiques actuels.

(voir infographie p.24)

Service d'accompagnement à la recherche

Les thèses et mémoires

L'année a été marquée par le **passage à l'intranet national des thèses de doctorat**, mis en place par l'ABES à la demande du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Ce nouvel intranet national permet à toute personne membre de la communauté universitaire française de consulter les thèses en diffusion restreinte sur intranet. Les doctorants peuvent donc aujourd'hui choisir de diffuser leur thèse (hors thèses confidentielles) :

- sur theses.fr sur authentification (intranet national)
- en accès libre sur theses.fr et HAL

Le service des thèses du SAR a organisé une **campagne de communication** pour expliquer ce changement (information en Commission recherche, actualités) et piloté avec la DAJI une **refonte du contrat de diffusion des thèses**, qui a été adopté en Commission Recherche.

Pour les mémoires, le nouveau contrat de dépôt dans DUMAS a été validé par les instances de l'université.

Administration et alimentation du portail HAL de l'université

Les dossiers d'auto-évaluation HCERES de la vague E étaient à déposer par les laboratoires de l'université. Le pic de dépôts dans la plateforme déjà observé en 2023 s'est ainsi prolongé en 2024.

Évolution des dépôts par an

Le travail sur HAL en 2024 s'est donc concentré sur **l'accompagnement des chercheurs et des laboratoires pour réaliser les extractions des publications à partir de HAL**, notamment à travers le réseau des référents HAL dans les laboratoires. Les formations aux dépôts dans HAL ont été multipliées et données en format hybride pour répondre à la demande. Par ailleurs, l'administratrice HAL a conduit un chantier d'alignements ROR et IdRef pour les identifiants de structure.

Publications

Afin d'évaluer globalement le budget versé par l'Université Paris Nanterre aux éditeurs, une **mission d'observation des APC** a été créée. Suite à la signature de **l'accord national read & publish avec Elsevier**, le SCD a organisé une campagne de communication en direction des laboratoires les plus concernés. Enfin, le service a participé à un recensement des revues du campus de Paris Nanterre conduit conjointement avec la DRED et le pôle éditorial de la MSH Mondes.

Données

La première année de labellisation de l'atelier de la donnée ADN (Accompagnement à la donnée à et avec Nanterre) a été l'occasion de structurer son offre de service (voir infographie). Un data librarian / chargé du traitement des données scientifiques a été recruté en septembre 2024. L'atelier de la donnée a organisé avec succès *l'Open Access week* en octobre 2024 en format hybride.

SERVICES À LA RECHERCHE

thèses et mémoires

● 141 thèses de doctorat déposées

● 28 mémoires de master mis en ligne par les BUFR

64% de thèses déposées en accès libre

ADN (atelier de la donnée de Nanterre), c'est...

La mutualisation des compétences de trois partenaires...

UPN (SCD et DRED)

MSH Mondes

La Contemporaine

...pour aider la communauté à gérer ses données de recherche.

Portail HAL Paris Nanterre

20542 documents en texte intégral

1 713 908 téléchargements

65216 notices

ADN peut agir sur :

Aider à la rédaction de plan de gestion des données (PGD)

Accompagner des projets de recherche

Accompagner la FAIRisation* de bases de données

Facile à trouver
Accessible
Intéropérable
Réutilisable

Bilan de la 1^{ère} année de labellisation :

Accueil de 11 demandeurs

14 sessions de formations, 200 personnes formées

Accompagnement de 5 projets

Communication

La communication interne

La communication interne s'appuie sur l'intranet Athéna, « rond-point » continuellement mis à jour et enrichi au fil des besoins : recueil de procédures administratives, formulaires, tableaux de permanence, guide de l'accueil du public, diffusion des comptes rendus du comité de pilotage du SCD, etc. Un tout nouveau tableau partagé des objets trouvés est venu rejoindre la collection. Deux formats complémentaires sont développés depuis plusieurs années :

- La lettre d'information hebdomadaire, diffusée également par mail, composée d'informations concrètes et brèves sur l'actualité du moment de la grande Bu et du réseau.
- Le bulletin de veille bimensuel qui propose une sélection d'informations et de ressources sur les métiers et les évolutions des bibliothèques.

Co-écrit avec le service formation, il a intégré de nouvelles thématiques (IA, inclusion des publics).
Le service a engagé une réflexion pour évaluer ses outils actuels et améliorer encore la communication tant au niveau du SCD qu'au sein des services.

La communication en direction des publics

Si la communication du SCD se déploie sur son site, ses comptes sur les réseaux sociaux et par des créations d'affiches dans la continuité de l'identité graphique, elle s'inscrit également autant que possible dans les événements organisés par les autres services de l'université (crémaillère, stands contre la précarité étudiante, stand pour les étudiants internationaux par exemple). Ces événements sont souvent l'occasion de distribuer des objets utiles aux couleurs des bibliothèques. Le service a complété en 2024 sa « gamme » d'objets utiles par la création, avec la société Dream Act', de « **totebooks** ». Un travail de création personnalisée a été fait avec cette société pour créer un sac original, renforcé et refermable, pouvant protéger les ouvrages. Les totebags du SCD ont également été redessinés et distribués à l'occasion de « Livres en don ».

Des **doudounes** sans manches, brodées d'un « monogramme » Bibliothèques universitaires, ont été proposées aux équipes. Véritables outils de communication sur les stands, elles sont utilisées au quotidien pour faire face aux courants d'air (!) et pour améliorer la visibilité des personnels pour les usagers.

La communication est aussi active sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram qui compte plus de 3 800 abonnés soit une augmentation de 21%. Elle alimente également un compte X, un compte Facebook et une chaîne Youtube où sont chargées les captations d'événements. Une réflexion est en cours sur l'usage raisonné des réseaux et une migration vers Bluesky est prévue début 2025.

Goodies et doudoune brodée © BU - Université Paris Nanterre

COLLECTIONS

LES COLLECTIONS ET LEURS USAGES (SCD)

Physiques

Numériques

Usages (vues ou téléchargements, sans Dalloz)

Usages (prêt)

Budget

Les collections audiovisuelles

La grande BU détient un important fond de 10 000 titres de DVD, composé en majorité d'œuvres de fiction (75 %), de documentaires et de spectacles captés. Elle possède aussi une dizaine de films réalisés par des étudiants de master 2 de Nanterre. Le fonds de fictions couvre l'histoire du cinéma de sa création à nos jours (Europe, États-Unis) dans ses différents genres. Les axes de développement s'orientent vers les expressions cinématographiques émergentes (européennes, africaines, asiatiques, etc.) ainsi que vers le cinéma d'animation. Le nombre d'emprunts de DVD a augmenté de 11 % en 2024 par rapport à 2023, ce qui est encourageant, alors de la BU développe en parallèle une offre de consultation en ligne via une plateforme de documentaires (« les yeux docs ») et bientôt de fictions (« Tënk »).

Pour faciliter leur consultation par les étudiants, un plan de valorisation a été élaboré :

- L'ensemble de la collection, jusqu'ici en accès indirect, a été passé en libre accès en janvier 2024.
- Les armoires de stockage ont été données à la BDP de Plérin, ce qui a permis de remanier entièrement l'espace vidéothèque pour donner à voir les DVD (rayonnages et présentoir), aérer les films et les séries et faire ressortir les films d'animation grâce à une nouvelle cotation.
- Les étudiants étant rarement équipés de lecteurs de DVD, la BU propose à son public d'emprunter des lecteurs de DVD externes pour faciliter le visionnage.
- Des postes de consultation individuelle rarement utilisés ont été retirés pour dégager et améliorer l'espace de consultation sur place.

Vue de la vidéothèque© BU -Université Paris Nanterre

Les acteurs de la doc

A partir de novembre 2023, un groupe de travail permanent, « les acteurs de la doc' », animé par la responsable du département des SHS, a été constitué pour élaborer et coordonner la politique documentaire et la gestion des collections entre départements. Composé des responsables des départements thématiques, de leurs adjoints, en particulier du responsable de la documentation numérique, de la responsable du département de la politique documentaire et de toute personne invitée selon les sujets traités, il s'est réuni une dizaine de fois en 2024 et a travaillé sur des questions aussi diverses que le métrage des collections, la gestion des acquisitions d'e-books au titre à titre, la mutualisation des outils de gestion des collections et des procédures, les durées de conservation et le désherbage des périodiques, les abonnements / désabonnements aux ressources numériques, etc.

La mise en place de ce groupe de travail interne a permis d'instaurer un dialogue régulier et constructif entre les différents acteurs de la documentation et de construire des outils communs et adaptés pour améliorer notamment la coordination entre les équipes, la gestion des magasins, le signalement de la documentation et la collecte des statistiques.

La gestion des collections

Gestion matérielle des collections

Le SCD est engagé dans une démarche de coordination des opérations de travail interne afin d'atteindre plusieurs objectifs : mutualiser les forces disponibles, déterminer les procédures les plus adéquates, instaurer une régularité des activités pour produire un niveau de service constant ou des relevés périodiques pour analyser les évolutions.

Le département de la politique documentaire s'occupe notamment de toute la gestion matérielle des collections et des opérations mutualisées afférentes. Un calendrier annuel de ces opérations est désormais validé chaque début d'année universitaire puis versé dans un agenda partagé par l'ensemble des chefs de service afin d'organiser sans surcharge les activités des services. Sont intégrés à ce calendrier le métrage annuel des collections (magasins et libre accès), le dépoussiérage des salles de lecture, les récolements, le relevé de la consultation sur place. Il a également coordonné une révision complète du guide de l'équipement des documents, en collaboration avec les référents des départements thématiques.

Le département des services aux publics met en place un fonctionnement similaire pour déterminer à l'avance les périodes de comptage de présences en salles, de relevés de questions posées aux bureaux d'accueil ou de collecte des réponses à l'enquête annuelle.

Le signalement des collections

La création d'un corpus d'artistes dans le fonds des Beaux-arts

Un gros chantier de regroupement et de recotation a été mené par l'équipe du département SHS, en particulier la responsable des Beaux-arts, pour créer un corpus d'artistes à l'instar de ce qui existe en philosophie ou en littérature (mai - septembre 2024). La création d'un corpus a permis d'introduire la notion de chronologie et surtout de rassembler tout ce qui concerne l'œuvre d'un artiste, quels que soient son ou ses moyens d'expression, dans le but de faciliter les recherches des utilisateurs. Auparavant les livres sur Picasso par exemple, étaient dispersés en peinture, céramique, dessin, Le Bernin en architecture et sculpture, etc. Désormais, l'ensemble de l'œuvre de ces artistes est regroupé sous une cote commençant par 70 + « millésime » + trois premières lettres du nom de l'artiste. Au total 2200 titres ont été recotés et réorganisés sur les rayonnages.

© BU -Université Paris Nanterre

Le rechargement de la base bibliographique

Aboutissement de deux années de travail de « nettoyage » des données (13000 notices), de créations de 15 RCR et de localisations en masse, d'informatisation d'une BUFR et de révisions d'états de collection de périodiques, après le passage en « toutes mises à jour » pour bénéficier du travail du réseau national, l'intégralité de la base du SCD (BU, BUFRs et Bibliothèque électronique) a été écrasée et rechargée en mars 2024 (606.000 notices). La qualité du travail de l'équipe a été remarquable car, sur cette masse, seules 1 826 notices ont été ajoutées et 650 rejetées.

Le catalogue du SCD est ainsi prêt à être traité dans le cadre d'une migration de données rendue nécessaire par la réinformatisation du SIGB en 2025, avec l'assurance d'une reprise complète et non fautive, et du point de vue des usagers, l'affichage public du catalogue Primo est considérablement amélioré. Le facetage par auteurs et par sujets génère moins de bruit et est beaucoup plus compréhensible par les lecteurs.

Auteur ^

Allais, Maurice (183)

Allais, Maurice (1911-2010) (65)

Allais, Maurice (1911-...) (5)

Auteur ^

Allais, Maurice (1911-2010) (150)

Université Paris Nanterre (10)

Montbrial, Thierry de (1943-...) (4)

Durand, Jean-Jacques (4)

École nationale supérieure des mines.Paris 1783-... (3)

École nationale supérieure des mines. Paris (3)

MOYENS

Personnels

Fort d'un effectif annuel de 106 agents issus des 3 filières de la fonction publique d'État, le SCD bénéficie de compétences professionnelles et techniques rarement réunies, assises sur 95 postes budgétaires pérennes :

- Filière bibliothèque : 84 postes (20 cat. A, 34 cat. B, 30 cat. C)
- Filière ITRF : 19 postes (6 cat. A, 6 cat. B, 7 cat. C)
- Filière AENES : 2 postes (1 cat. A, 2 cat. B)

SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION

Université Paris Nanterre
Organigramme – 1^{er} novembre 2024

LÉGENDE

- Direction
- Direction adjointe
- Responsable administratif
- Secrétariat de direction

→ Lien hiérarchique
- - - - - Lien fonctionnel

Après l'arrivée en janvier d'une conservatrice sur le poste de responsable du département d'accompagnement à la recherche, 9 agents ont intégré le SCD à la rentrée (5 agents contractuels, 4 fonctionnaires stagiaires). Un agent contractuel a également été recruté grâce à une subvention obtenue pour le label « atelier de la donnée » (ADN) de Nanterre.

Le SCD a connu une année particulièrement faste en ce qui concerne les promotions. Trois agents ont été promus par listes d'aptitude (1 promotion ASI catégorie A, 1 promotion bibliothécaire, 1 promotion BIBAS). Trois autres agents ont également été promus par tableaux d'avancement (2 agents promus magasinier principal de première classe, 1 agent promu bibliothécaire hors classe). Enfin, un agent a réussi le concours d'ingénieur d'études.

Les ETPT sont restés stables en raison de plusieurs longues vacances de poste (90,3 contre 90,58 en 2023) ; au 31 décembre 2 postes étaient vacants. Le recours à des agents contractuels a légèrement augmenté en 2024 (22 % des postes pérennes au lieu de 17 %) tandis que le renouvellement des agents contractuels est globalement resté stable (7 agent-es concerné-es contre 6 en 2024).

Le SCD a employé 47 moniteurs étudiants pour un total de 8276,50 heures, soit 5,15 ETPT (-13 % par rapport à 2022). Le SCD a, pour la deuxième année consécutive, bénéficié de plusieurs contrats de mentorat financés par la région Île-de-France (BU et BUFRs intégrées et associées).

En 2024, la masse salariale du SCD, vacations comprises, a augmenté de 4,3 % et représente une dépense d'un montant de 5 887 782,01 €. Cette hausse s'explique notamment par l'ensemble des mesures salariales non compensées.

Le télétravail au SCD est resté stable en 2024 avec 43 agents bénéficiant du dispositif et une augmentation du nombre d'agents bénéficiant d'un aménagement de travail à domicile (5 en 2024, 2 en 2023).

La formation continue des personnels (voir infographie p.35)

Le service formation a été très sollicité tout au long de l'année par la préparation de l'accueil des Journées nationales des formateurs (janvier 2025) et avec l'arrivée et l'intégration d'un nouveau collègue en septembre.

107 formations ont été réalisées en interne par le service formation pour les agents du SCD ; des groupes de travail ont été pilotés par le service pour programmer et organiser les JNF, depuis le choix des intervenants et des thèmes des ateliers jusqu'à l'organisation des vestiaires, traiteurs, salles et plannings... L'organisation de cet événement a permis au service d'engranger de l'expérience en gestion de projet et de faire connaître ses réalisations. Les services se sont également investis pour promouvoir les métiers des bibliothèques auprès d'élèves et d'étudiants stagiaires à différents stades de leurs parcours. Cinq stagiaires ont été accueillis : 1 élève de 4e pendant une semaine en BUFR LCE, 1 étudiante de L3 pour 28 heures en BUFR SPSE, 1 étudiante de L2 pour 147 h (dépt. SHS), 1 élève bibliothécaire pendant 5 semaines et 1 élève conservatrice en stage-cadre de 2 semaines (dépt. SP) à la BU.

Budget

Les ressources du SCD (BU et BUFR intégrées) ont augmenté de 8,53 % en 2024, avec un total de 1 778 024,92 € ouverts au budget initial.

Ressource du SCD en 2024

La part de la documentation, comprenant les ressources électroniques, a baissé par rapport à 2023 (61 % au lieu de 69 %). Elles représentent environ 42 euros par étudiant inscrit à l'université.

Ventilation des dépenses du SCD en 2024 1 sans la CVEC

Depuis 2022, l'université, par l'intermédiaire du SCD, s'est engagée dans le soutien des infrastructures de science ouverte (éotp IRSO). L'effort a été maintenu en 2024 avec une dépense s'élevant à 61863 €, soit 3 % du total des dépenses du SCD, toujours selon les axes de la Charte science ouverte de l'Université Paris Nanterre. Le soutien aux structures ou réseaux internationaux a été maintenu (SPARCEurope, PKP, DOAB/OAPEN, etc.). Le SCD s'est emparé de l'initiative de Couperin d'offrir une procédure simplifiée de collecte des financements et en a profité pour étendre son soutien (Mir@bel, épisciences, ROR...). Il a également poursuivi sa participation à la gouvernance des organisations qui promeuvent la science ouverte pour l'avenir de la recherche académique comme EOSCD, OPERAS ou Research Data Alliance (RDA).

Le financement apporté par la CVEC s'est élevé à 86095 € attribués pour 8 projets :

- amélioration des conditions d'accueil, notamment par l'achat de mobiliers (canapés), cabines acoustiques, objets et matériels informatiques, matériel adapté pour l'accueil d'usagers en situation de handicap ;
- acquisition des ouvrages du nouveau fonds « vie étudiante » ;
- organisation de la saison culturelle de la BU.

Ce financement est en baisse de 28,6 % par rapport à l'année 2023.

Le SCD a également bénéficié d'un financement de 14107 € du projet UNISSON (Université de l'Innovation Sociale et Solidaire de Nanterre), somme qui a permis d'acquérir des Ipads pour le développement d'ateliers interactifs et mobiles pour la formation des étudiants à la recherche documentaire.

Enfin, le SCD a bénéficié en 2024 du financement apporté par le fonds d'amorçage du Fonds national pour la science ouverte (FNSO). L'Université Paris Nanterre participe à l'écosystème Recherche Data Gouv en tant porteuse d'un Atelier de la donnée (ADN). Les dépenses afférentes représentent 21743 € pour 2024, soit 1 % des dépenses totales du SCD.

Dépenses fléchées consommées en 2024

Le taux d'exécution du budget 2024 du SCD dépasse, pour chacune des typologies de dépenses, les 99 %. Les engagements financiers des bibliothèques, notamment en ce qui concerne la documentation électronique et les abonnements aux revues, doivent être confirmés en année n-1 aux fournisseurs pour éviter toute rupture. De plus, les trajectoires budgétaires sont définies pour l'année, ce qui permet d'atteindre des taux d'exécution élevés en fin d'année.

LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL EN 2024

Les organismes formateurs

Les formations par domaines

Pour poursuivre...

Ce rapport ne saurait se conclure sans un aperçu de l'avenir proche : 2025 sera placé sous le triple signe de la préparation de la réinformatisation documentaire des bibliothèques de l'Université Paris Nanterre, de la consolidation des services du SCD dédiés à l'accompagnement des chercheurs et du renforcement du soutien à la réussite des étudiants. Dans notre prochain épisode, nous vous parlerons à la fois de l'accueil d'événements nationaux au sein du SCD de l'Université Paris Nanterre et de la place faite aux ressources, services et espaces documentaires dans le dialogue entre science, bibliothèques et société.

À bientôt à la bibliothèque !

**Cécile Swiatek Cassafières,
Directrice du SCD de l'Université Paris Nanterre**

Bibliothèque Universtaire Paris Nanterre

2 allée de la bibliothèque

92000 Nanterre

01 40 91 72 02

-

bu.parisnanterre.fr

bunanterre

**Bibliothèque universitaire
Paris Nanterre**

**Bibliothèque universitaire
Paris Nanterre**